

IQTISODIY RIVOJLANISH BOSQICHLARIDA MEHNATNI BOSHQARISH TURLARI

Odilova Feruza Niyatqul qizi

Guliston davlat universiteti,

Iqtisodiyot 71/23-guruh talabasi. E-mail. feruzaodilova902@gmail.com

+998 97 569 00 11

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17577062>

Annotatsiya. Pozitivizm falsafasiga asoslangan texnokratik yondashuv (ushbu yondashuvdagi eng taniqli shaxs F. Teylor) ommaviy tarzda mahsulotlar ishlab chiqarishga yo'naltirilgan keng ko'lamli ishlab chiqarish tizimlari samaradorligini oshirishga bo'lgan ehtiyojning keskin oshishi munosabati bilan ishlab chiqarish va mehnat jarayonlarini tashkil etish amaliyotiga o'tkazildi.

Menejment mehnatni boshqarishning har xil turlarini nazarda tutadi, jumladan. Hunarmandchilik - mehnatni boshqarishning oddiy shakli bo'lib, uni taqsimlash, birlashtirish, avvalo mustaqil ishchining yagona jamoa va intizomga bo'ysunishi orqali amalga oshadi. Mehnatni texnokratik boshqarish – mehnatni yuqori darajada taqsimlash va ishchilarni ixtisoslashtirishga, boshqaruv mehnatini ajratgan holda ijro etuvchi mehnatni tashkiliy mehnatdan ajratish, iqtisodiy majburlashning qat'iy shakllariga e'tibor qaratish tamoyillariga asoslanadi. Yangi, yuqori texnologiyali ishlab chiqarish usuliga o'tish (70 – 80 y) mehnatni boshqarishni innovatsion tamoyillar asosida chuqur qayta qurishga olib keldi. Innovatsion mehnatni boshqarish ishlab chiqarishdagi iqtisodiy o'sishining ilmiy-texnik bosqichiga mos keladi. Ushbu boshqaruv yuqori mehnat unumdorligi va ish sifatini, "inson resurslari"dan egiluvchan va moslashuvchan foydalanishni ta'minlaydi. Menejment mehnat resurslaridan foydalanishda tabaqalashtirilgan siyosat olib boradi. Bu innovatsiyalarni boshqarishning asosiy tamoyilidir. Mehnatni tashkil etish va boshqarishning muhim jihati - bu ijrochilarning iqtisodiy qarorlarni tayyorlash va qabul qilishda ishtirokini kengaytirish, ishchilar va mehnat jamoalarining o'zini o'zi boshqarishi.

Hunarmandchilik turi mehnatni boshqarishning oddiy shakli hisoblangan. Hunarmandchilik faoliyati (hunarmandchilik) - bu asosan iste'mol maqsadlarida kichik partiyalarda, shu jumladan individual buyurtmalar bo'yicha maxsus bilim, ko'nikma, texnologiyalardan foydalangan holda tovarlar (ishlar, xizmatlar) ishlab chiqarish, sanoat va (yoki) tadbirkorlik faoliyati turi.

Hunarmandchilikning moddiy asosini manufaktura ishlab chiqarishi tashkil etadi. Xususiy ishchilarning kooperatsiyasi esa tizimni tashkil etuvchi omil hisoblanadi.

Kooperatsiya manufakturada o'zining klassik shaklini oladi:

a) bitta ustaxonada bitta boshqaruvchi boshchiligida turli xil mutaxassisliklarga ega bo'lgan mustaqil ishchilar birlashadilar, mahsulot ularning qo'llaridan tayyor holga kelgunga qadar o'tishi kerak. Manufaktura boshqa yo'l bilan vujudga keladi;

b) bir xil yoki bir biriga o'xshash ishlarni bajaradigan ko'plab hunarmandlar kapital tomonidan umumiy ustaxonada birlashganlar. Manufaktura ishlab chiqarish jarayoniga mehnat taqsimotini kiritadi, shuningdek, hunarmandchilikni ham birlashtiradi.

Manufaktura, ishlab chiqarish ustaxonasida takror ishlab chiqarish va tizimli ravishda o'zining chegaralarigacha rivojlanib, jamiyatda topilgan hunarmandchilikning an'anaviy ajralishi orqali xususiy ishchilarning mahoratini yaratadi.

Manufaktura davri qisman ishchilarning maxsus vazifalarga moslashtirish orqali ishchilarning asosiy vositalarini yaxshilaydi.

Texnokratik boshqaruv turi avtoritar boshqaruv uslubi uchun asosdir, chunki bu yondashuv har bir xodimni alohida shaxs sifatida emas, balki butun mashinaning "bir qismi" deb biladi.

Pozitivizm falsafasiga asoslangan texnokratik yondashuv (ushbu yondashuvdagi eng taniqli shaxs F. Teylor) ommaviy tarzda mahsulotlar ishlab chiqarishga yo'naltirilgan keng ko'lamli ishlab chiqarish tizimlari samaradorligini oshirishga bo'lgan ehtiyojning keskin oshishi munosabati bilan ishlab chiqarish va mehnat jarayonlarini tashkil etish amaliyotiga o'tkazildi.

Bunday texnologiyalarning ishlashini optimallashtirish muammosi yanada samarali nazorat mexanizmlarini qo'llash orqali ijtimoiy va ishlab chiqarish munosabatlari va mehnat jarayonlarini ratsionalizatsiya qilish orqali hal qilinadi.

Texnokratik yondashuvning rivojlanishini uch bosqichga bo'lish mumkin:

Ilk texnokratiya - inson mashinaning bir qismi sifatida ko'rilgan. Ushbu bosqichda insonga umuman e'tibor berilmagan va faqat uskunalar yaxshilangan. Ish kuni 16 dan 18 soatgacha davom etgan, 4 yoshdan bolalar mehnatga jalb qilingan, malakali kadrlarga ehtiyoj umuman yo'q edi.

Klassik texnokratiya - inson mashinaga teng deb tan olingan. Ish sharoitlari biroz yaxshilangan, lekin inson shaxs sifatida hech kimga kerak bo'lmagan.

Gumanistik texnokratiya - insonga nisbatan munosabatni anglatadi. Ushbu davrda mehnat sharoitlari yanada yaxshilanadi, ammo ishchilarning xarakteridagi individual xususiyatlarini hisobga olinmaganligi sababli, ko'pincha ishchilarda asab buzilishlar, o'z vazifalariga mas'uliyatsiz munosabatda bo'lishi va umuman, ishchilarning imkoniyatlaridan samarasiz foydalanish holatlari vujudga keladi.

Xodimlarni boshqarishgagi texnokratik yondashuv quyidagilar bilan tavsiflanadi. Xodimlarni boshqarishda avtoritar boshqaruv uslubi ustunligi muhim omil hisoblanadi, chunki avtoritarizm xodimlarga bosim o'tkazish va xodimlarni tanlashga yuqori talablar bilan tavsiflanadi. Mehnat resurslaridan foydalanish va rivojlantirishning mustaqil strategiyasini tashkil etish orqali ishlab chiqish - bu omil texnokratik yondashuvning ajralmas qismidir, chunki har bir kompaniya xodimlarni tanlash uchun o'z talablarini belgilaydi. Kadrlar siyosati ko'p jihatdan davlat organlari va mafkuraviy mexanizmlarning vakolati hisoblanadi - bu davlatning o'zi tomonidan boshqaruv uslubi bilan bog'liq bo'lgan omil bo'lib, firmalarning o'ziga bog'liq emas.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Ермаков В.П., Макиев З.Г. Менеджмент для студентов вузов. – Изд. 5-е. - Ростов н/Д: Феникс, 2008.
2. Коноплев С.П., Коноплева В.С. Менеджмент продаж: Учебное пособие. – М.: ИНФРА-М, 2009.
3. Пивоваров С.Е., Тарасевич Л.С. Международный менеджмент: Учебник. 4-е изд.- СПб.: Питер, 2008.
4. Иваненко А.Г. Инновационный менеджмент: учебное пособие. - М.: КНОРУС, 2009.
5. Стратегический менеджмент./Под ред.А.Н.Петрова.- СПб.: Питер, 2008.

6. Карлик А.Е., Рогова Е.М., Тихонова М.В., Ткаченко Е.А. Инвестиционный менеджмент: Учебник. СПб.: Вернер, 2008.
7. Основы менеджмента: учебное пособие.//Л.В. Плахова, Т.М. Анурина, С.А. Легостаева и др.- М.: КНОРУС, 2009.
8. Yo'ldoshev N.Q., O.S.Qozoqov Menejment // T.: «Fan» 2004.
9. Yo'ldoshev N.K. Menejment [Matn]: darslik // N.K. Yo'ldoshev, G.E. Zaxidov. - Toshkent: "O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati" nashriyoti, 2018. - 392 b.